

**მეოტური ფორამინიფერების კომპლექსების ბიომრავალფეროვნება
პონტო-კასპიური რეგიონის აუზებში**

მაისურაძე ლ.¹, ქოიავა კ.², თოდრია ვ.¹

*¹საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, პალეობიოლოგიის ინსტიტუტი
²ა. ჭანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი*

მეოტური საუკუნე გვიანსარმატულის შემდეგ დაიწყო, როდესაც ახალი ტრანსგრესიის საშუალებით აღდგა კავშირი ნორმული მარილიანობის მქონე აუზთან. თითქმის უფაუნო განმარილიანებულ გვიანსარმატულ აუზში შემოვიდა ხმელთაშუაზღვის ტიპის მრავალფეროვანი ფორამინიფერების ფაუნა.

მეოტური ფორამინიფერები წარმოდგენილია 32 გვარის 90-ზე მეტი სახეობით, რომელთა უმრავლესობა (25 გვარი და 41 სახეობა) პოლიჰალური ფორმებია. მათი ნაწილი ხმელთაშუაზღვის აუზის ზღვებში (ეგეოსი, ტირენი, ადრიატიკა) და შავ ზღვაში დღესაც ბინადრობს.

პონტო-კასპიურ ადრემეოტურ აუზში ფორამინიფერების გეოგრაფიული გავრცელება გვიჩვენებს, რომ ბიოცენოზების მრავალფეროვნებას განაპირობებს ბიოტური და აბიოტური ფაქტორების ერთობლიობა. აბიოტურ ფაქტორებს შორის უმთავრესია აუზის სიღრმე, მარილიანობა, ტემპერატურა, pH, ჟანგბადის და CaCO₃-ის რაოდენობა, ტერიგენული მასალის დაღეჭვის სიჩქარე, გრუნტის ხასიათი და სხვა. ბიოტური ფაქტორებიდან გადამწყვეტია საარსებო რესურსის (ფიტოპლანქტონი, ბაქტერიები) სიუხვე და იმ კონკურენტი ორგანიზმების სიმცირე, რომელთა არსებობის წყაროს წარმოადგენს იგივე საკვები და თავად ფორამინიფერები (მოლუსკები, თევზები, ოსტრაკოდები).

ერთერთი ყველაზე მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი ბიოცენოტური კომპლექსი, რომელიც ოპტიმალური ბიონომიური პირობების არსებობაზე მეტყველებს, გვხვდება აფხაზეთის, შავიზღვისპირა ღრმულის, ყირიმის, დასავლეთ იმერკავკასიის ადრემეოტურ აუზში. ყველა აღნიშნულ ადგილსაპოვებელში ფორამინიფერები გამოირჩევა ჩვეულებრივზე დიდი ზომებით, ნიჟარების სქელი კედლით და ინდივიდების დიდი რაოდენობით. კომპლექსში გვხვდება გვარების – *Cornuspira*, *Nubecularia*, *Quinqueloculina*, *Pyrgo*, *Triloculina*, *Cycloforina*, *Affinetrina*, *Spirolina*, *Bolivina*, *Discorbis*, *Articulina*, *Nodobacularella*, *Sinuloculina* და სხვა პოლიჰალური სახეობები; აგრეთვე მოლუსკები, თევზის ოტოლითები, სერპულები, სპირობრისები, ხავსცხოველების, ღრუბლების, წყალმცენარეების ნაშთები. მკვლევარების [3, 5, 6, 8] აზრით აღწერილი კომპლექსი ჩამოყალიბდა აუზის სუბლიტორალური ზოლის შედარებით მაღალი მარილიანობის, თბილ და ჟანგბადით მდიდარ გარემოში, სადაც უხვად იყო ფიტოპლანქტონი და ბაქტერიები.

აღსანიშნავია, რომ ყირიმში ე.წ. აღმოსავლეთ რაიონის №501 ჭაბურღილში პირველად აღმოჩნდა სრულიად განსხვავებული პლანქტონური ფორამინიფერების (*Globigerina*, *Globorotalia*, *Turborotalia*, *Globigerinoides*) კომპლექსი ბენტოსურთან ერთად [4].

განსხვავებულია ადრემოტური კომპლექსი, რომელშიც ფორამინიფერები წარმოდგენილია ძალიან პატარა ზომის, თხელნიჟარიანი (ზოგჯერ გამჭირვალე) ინდივიდებით და მცირერიცხოვანი სახეობებით.

ასეთი კომპლექსები გვხვდება საქართველოში (გურია), დასავლეთ იმიერკავკასიაში, ტამანის ნახევარკუნძულზე თიხიან ნალექებში. ნიჟარების მორფოლოგია და ზომები აუზის ამ უბნებში ფორამინიფერებისათვის არახელსაყრელი პირობების არსებობაზე მიუთითებს (ქანგბადისა და CaCO_2 -ის დეფიციტ, ცივი გარემო).

ღარიბი ერთფეროვანი ამონიებიანი კომპლექსი ქვედა და ზედა მეოტურში ცნობილია შავიზღვისპირა ღრმულის დასავლეთ უბანზე [4], მდ. ბუგის, ინგულეცის, დნეპრის ნაპირებზე, დელტური ტიპის ან ძალიან მარჩხი ზღვის ნალექებში [6], ყირიმში – ტობეჩიკის ტბის ნაპირზე გაშიშვლებულ მეოტურ ნალექებში [7] და დასავლეთ იმიერკავკასიაში ე.წ. რიფულ ნალექებში, სადაც თიხები მემბრანოფორებიანი კირქვის ჩანართებით არის წარმოდგენილი [2].

გვიანმეოტურში გეოტექტონიკური მოვლენების გააქტიურების გამო კავშირი ნორმულმარილიან ზღვასთან შეწყდა, რამაც აუზის გამტკნარება და პოლიჰალური ფაუნის ამოწყდომა გამოიწვია. გადარჩენილი ევრიჰალური ფორამინიფერების კომპლექსი გადარიბდა, გამოთავისუფლებული ნიშები კი ოსტრაკოდების მდიდარი ფაუნით შეივსო. ზედამეოტურ ნალექებში განსაზღვრულია 11 გვარის 16 სახეობა.

გვიანმეოტურში ზოგიერთი უბანი (აფხაზეთი, ყირიმი) მცირე ხნით კვლავ დაუკავშირდა ნორმულმარილიან აუზს, საიდანაც ხმელთაშუაზღვიური ფაუნა შემოვიდა. ზედამეოტურში ევრიჰალურ ფორამინიფერებთან ერთად პოლიჰალური გვარების *Bolivina*, *Discorbis*, *Cibicides*, *Miliolinella* რამოდენიმე სახეობაც გვხვდება [7]. ყირიმში კერნულ მასალაში აგრეთვე აღმოჩნდა სტენოჰალური გვარების: *Heterolepa*, *Globorotalia*, *Reussella*-ს ერთეული ინდივიდები [1].

მეოტურის შემდგომ პლიოცენურში ფორამინიფერები თითქმის აღარ გვხვდება. ევპატორიულ და პონტურ ნალექებში ფორამინიფერებიდან მხოლოდ *Quinqueloculina seminulum maotica*-ს და *Elphidium macellum*-ის ერთეული ინდივიდები არის ცნობილი.

ფორამინიფერების გადაშენება გამოიწვია აუზის იზოლირებამ, განმარილიანებამ და შესაძლოა კლიმატური პირობების გაუარესებამ [9].

**BIODIVERSITY OF MEOTIAN FORAMINIFER ASSEMBLAGES IN
THE BASINS OF PONTO-CASPIAN REGION**

Maissuradze L., Koiava K., Todria V.

¹Georgian National Museum, Institute of Paleobiology

²A.Janelidze Geological Institute Summary

The present work is an attempt to reconstruct the main regularity of development of foraminifer assemblages of Meotian basins on the territory of Ponto-Caspian region, using own and other researchers' data. The marine basins of this region in the Late Sarmatian lost the connection with the sea of normal salinity. In the beginning of the Meotian this connection restored and the foraminifers of Mediterranean type penetrated in the basins nearly devoid of fauna.

In the Early Meotian the foraminifers were represented by 32 genera and 90 species. The most of them were the polyhaline forms. Their biodiversity was depended on many abiotic and biotic factors. The most diverse and numerous assemblages were originated in warm waters of sublittoral zone with high salinity and rich in oxygen, phytoplankton and bacteria. The forms were of big sizes, with thick walls; the species were distinguished with abundance of specimens. Such assemblages were distributed in the Early Meotian seas, which occupied the territory of Abkhazia, Crimea and Western Pre-Caucasus. In deep areas where the temperature of water was lower and the deficit of oxygen and CaCO₃ had place the foraminifers were very small, with thin (nearly transparent) walls.

In the Late Meotian the connection with the sea of normal salinity stopped again. As a result the desalting of basins and extinction of polyhaline fauna happened. The free niches were occupied by rich fauna of ostracods. The foraminifers were represented by 11 genera and 16 species.

In the Pliocene the foraminifers were absent. In closed Poniian basin only single forms were preserved. The main reason of their extinction was the isolation and desalination of basins and worsening of climate at the end of the Meotian and beginning of the Pontian.

References

1. Барг И.М., Иванова Т.А. 2000. *Стратиграфия и геологическое развитие Равнинного Крыма в миоцене*. Стратиграфия. Геологическая корреляция, т.8, №3, 83-93.
2. Богданович А.К. 1965. *Стратиграфическое и фацциальное распределение фораминифер в миоцене Западного Предкавказья и вопросы их генезиса*. Тр.КФ ВНИИ, вып. 16, 300-350.
3. Богданович Л.К. 1969. *Мэотические Западного Предкавказья*. Тр.КФ ВНИИ, вып. 19, 64-133.

4. Богданович Е.М., Иванова Т.А. 1997. *О новой находке планктонных организмов в мэотических отложениях Крыма*. Доп.НАН Украины, №6, 127-129.
5. Джанелидзе О.И., Векуа" М.Л., Майсурадзе, Л.С. 1985. *Развитие фауны фораминифер и остракод позднего неогена Черноморско-Каспийского бассейна*. «Мецниереба». Тбилиси, 28-54.
6. Дидковский В.Я, Сатановская З.Н. 1970. *Фораминиферы миоцена Украины*. Палеонтологический справочник, т.4, «Наукова думка», Киев, 5-155.
7. Майсурадзе Л.С. 1980. *К палеобиологической истории фораминифер позднего миоцена Черноморско-Каспийского бассейна*. «Мецниереба». Тбилиси, 5- 84.
8. Майсурадзе Л.С. 1988. *Фораминиферы мэотиса Западной Грузии*. «Мецниереба». Тбилиси, 3-73.
9. Shatilova I., Maissuradze L., Koiava K., Mchedlishvili N., Rukhadze L., Spezzaferri S., Strasser A. 2009. *Bioevents of the Territory of Georgia During the Late Cenozoic as Evidenced by Foraminiferas and palynomorphs*. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological series B, Vol.7, №1-2, Tbilisi, 90-109.